

O'QUVCHILARDA BOG'LANISHLI NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIMLIGI

Abduraxmonova Gulasal Ravshanovna

Namangan davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim innovatsiyalari kafedrası o'qituvchisi,

Abdumutalibova Nilufar Jasurbek qizi

BTS-GU-22 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663097>

Annotatsiya: Hozirgi kunda o'quvchilarda bog'lanishli nutqni rivojlantirish jarayoni muhim hisoblanadi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini, muloqot qilish madaniyatini va ifoda qilish mahoratini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, bog'lanishli nutqni rivojlantirish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'z fikrlarini erkin va ravon ifoda qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchi o'z fikrini to'g'ri, ravon va tushunarli qilib ayta olishi kerak. Buning uchun ularda bog'lanishli nutq shakllangan bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: Nutq, bog'lanishli nutq, fikr, ta'lim, matn, og'zaki nutq, yozma nutq.

Abstract. Nowadays, the process of developing coherent speech in students is considered important. In the educational process, it is essential to develop students' thinking abilities, communication culture, and expression skills. Especially through the development of coherent speech, it is important to foster students' independent thinking and the ability to express their thoughts freely and fluently. Every student should be able to express their thoughts clearly, fluently, and understandably. For this, they must develop coherent speech skills.

Keywords: Speech, coherent speech, thought, education, text, oral speech, written speech.

Аннотация: В настоящее время процесс развития связной речи у учащихся считается важным. В образовательном процессе необходимо развивать у учеников способности к мышлению, культуру общения и умение выражать свои мысли. Особенно важно через развитие связной речи формировать у учащихся навыки самостоятельного мышления и свободного, беглого выражения своих мыслей. Каждый ученик должен уметь чётко, бегло и понятно выражать свои мысли. Для этого у них должна быть сформирована связная речь.

Ключевые слова: Речь, связная речь, мысль, образование, текст, устная речь, письменная речь.

Eng avvalo nutq nima? Nutq bu- insonning o‘ylarini, his-tuyg‘ularini, bilim va tajribalarini so‘zlar yordamida ifodalashdir. Nutq insonlar o‘rtasidagi muloqotning asosiy vositasi bo‘lib, u orqali odamlar o‘rtasida ma’lumot almashinadi, g‘oyalar almashinadi va ijtimoiy munosabatlar shakllanadi. Nutq og‘zaki va yozma turlarga bo‘linadi. Og‘zaki nutq- gapirish va eshitish orqali, tinglovchilar bilan muloqot qilishda keng qo‘llaniladi. Suhbat qilish, ma’ruza va intervyularni bunga misol qilsak bo‘ladi. Yozma nutq- matnlar orqali yozma shaklda ifodalanadi. Kitob, maqola va xatlar bunga yaqqol misol bo‘ladi. Nutqning ahamiyati har bir inson hayotida juda muhim sanaladi.

Nutqning ahamiyatlari:

Nutq orqali inson o‘zining madaniyatini, tarbiyasini va bilim ko‘nikmalrini namoyon qiladi. Nutq nafaqat so‘zlashish, balki insonning shaxsiyati va intellectual darajasini aks ettiruvchi vosita hamdir. Nuqtiiy qobiliyatni yanada rivojlantirish uchun :

- Ko‘p o‘qish – nutq boyligini oshirish uchun turli janrdagi kitoblarni, asarlarni o‘qish juda foydalidir. Chunki inson qancha ko‘p kitob o‘qisa uning so‘z boyligi shuncha oshadi va nutqi ravonlashadi.

- Mustahkam nutq mashqlari- she'r, matn, maqol, tez aytishlarni yoddan aytish, biror matn yoki hikoyani gapirib berish orqali nutq mustahkamlanadi. Buni bajarish orqali nutq yanada ravonlashadi.

- Til bilimni kengaytirish- yangi so'zlar, iboralarni o'rganish va ularni qo'llash.

Nutq rasmiy, norasmiy, ilmiy yoki badiiy bo'ladi. Rasmiy nutq- bu aniq belgilangan mavzularni muloqotning rasmiy uslubida bayon etish uchun mo'ljallangan nutq shaklidir. U asosan biznes uchrashuvlarda, davlat tadbirlarida va konferensiyalarda qo'llaniladi.

Norasmiy nutq- bu kundalik hayotimizda do'stlarimiz, tanishlar yoki oila a'zolari bilan muloqot jarayonida qo'llaniladi.

Ilmiy uslub- bu ilmiy ma'lumotlarni bayon qilish va ularni ulashishga qaratilgan nutq shakli hisoblanadi'

Badiiy nutq- bu insonlarning his-tuyg'ularini, g'oyalarini va tasavvurlarini bayon etishga qaratilgan nutq shaklidir. U ko'proq badiiy adabiyot, she'riyat, hikoya va sahna asarlarida keng qo'llaniladi.

O'quvchilarda nutq shakllangan keyin ularda bog'lanishli nutqni rivojlantirish ham muhim.

Biz birinchi o'rinda bog'lanishli nutq nima ekanligi haqidagi savolga javob berib o'tsak. Bog'lanishli nutq- bu o'z fikrini aniq, tushunarli va mantiqiy tarzda og'zaki yoki yozma ifoda eta olish qobiliyati hisoblanadi. Masalan:biror voqeani boshidan oxirigacha tartib bilan hikoya qilib berish yoki savollarga to'liq va tushunarli javob berish bog'lanishli nutqdir.Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning bog'lanishli nutqini rivojlantirish eng asosiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Bu o'quvchilarda tafakkur qilish qobiliyatini, muloqot qilish madaniyatini, mustaqil fikrlashini va ijodiy salohiyatini shakllantishda muhim rol o'ynaydi. Agar o'quvchilar bog'lanishli nutqda gapira olsa, ular:

Darslarda o'z fikrlarini bemaolol ayta oladilar

-Do'stlari bilan yaxshi muloqot qiladilar

Insholarni yaxshi yozadilar

-She'rlarni, matnlarni erkin aytib bera oladilar

-Ijodiy fikrlash ko'nikmalari yaxshi rivojlanadi

O'quvchilarda buni rivojlantirmasak ularda fikrlash qobiliyati, so'zlash mahorati yaxshi rivojlanmasligi mumkun. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnlarni so'zlashda, she'r aytishda qo'rquv yoki hayojon kuzatilishi mumkun. Bog'lanishli nutqni rivojlantirish orqali ulardagi hayojonni, fikrini to'liq bayon qila olmaslikni yo'qotishimiz mumkun. Nutq – taffakkur oynasi hisoblanadi. Nutq orqali bola o'z fikrini tartibli ifoda etadi, o'zini boshqalarga tushuntira oladi va boshqalarni tushunishga harakat qiladi. Nutqi rivojlangan bola boshqalar bilan erkin muloqotda bo'ladi, o'z fikrini ochiq bayon qila oladi va muloqot davomida madaniyatli bo'lishni o'rganadi. Bu esa ijodiy faolligini yanada oshiradi. Katta hayotga qadam qo'ygan o'quvchi jamiyatda o'z o'rnini topishi, muhokama qilishi, intervyu yoki suhbatlarda qatnashishi uchun bog'lanishli nutq asosiy vosita hisoblanadi desak mobolag'a bo'lmaydi. O'qituvchi o'quvchilarning individual qobiliyatini inobatga olgan holda, turli topshiriqlar orqali bog'lanishli nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan muhit yaratishi zarur. Yaxshi tashkil etilgan suhbatlar, darsliklardagi matnlar bilan ishlash va mustaqil fikr bildirishga undovchi savollar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Biz o'quvchilarda nutqni rivojlantirish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqsak ham bo'ladi. Masalan: Nutqiy mashqlarni rejalashtirish.

Har bir darsda o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga qaratilgan topshiriqlarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim:

- Erkin fikr aytish (3-5 daqiqalik og'zaki chiqish she'r, hikoya yoki ertak)
- Savol-javob uslubi orqali suhbat qurish
- Matnni qisqacha mazmunini aytish
- Suhbat, munozara, matn tahlili asosida fikr almashish.

Yozma bog'lanishli nutqni shakllantirish uchun quyidagi mashqlarda foydalanishimiz mumkun:

- Matnni davom ettirish
- Rasm asosida hikoya tuzish
- "Agar men..." deb boshlanuvchi hikoya yoki qisqagina matn yozish

O'quvchilarning qiziqishini uyg'otish va fikrini rivojlantirish uchun:

- Rasm, surat asosida og'zaki hikoya tuzish
- Video yoki audio lavha asosida tahlil olib borish
- Rolli o'yinlar va sahna ko'rinishlari orqali vizual vositalardan

foydalanishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, darsda o'quvchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda eta olishlari uchun ijobiy, baholovchi va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishimiz muhim hisoblanadi. Har bir o'quvchining fikri eshitilishi va rag'batlanishi kerak. O'quvchilarga o'z fikrlarini erkin asoslab gapirib berishga imkon beruvchi savollar berishimiz kerak. Adabiy asarlar, hikoyalar, ertaklar maqol va topishmoqlar orqali o'quvchining so'z boyligini oshirishimiz va tahlil qilish orqali izchil va to'g'ri fikrlashga o'rgatishimiz mumkun. Adabiy asarlardagi qahramonlar harakati bo'yicha munozaralar o'tkazishimiz ham mumkun. Asardagi yangi so'zlarni o'rgatimiz lozim. Bog'lanishli nutqni rivojlantirish – bu faqatgina til doirasidagi vazifa emas, har bir fan o'qituvchisining dolzarb vazifasi hisoblanadi. O'quvchilarga fikrini ifoda etishga imkon berilsa, u o'z-o'zini anglaydi, o'z ustida ishlaydi va jamiyatda faol shaxs sifatida shakllanib boradi. shuning uchun, har bir darsda nutqiy faoliyatga alohida e'tibor berishimiz – zamonaviy ta'limning muhim talabi hisoblanadi. Bog'lanishli nutqi rivojlangan o'quvchi matn mazmunini chuqur

anglaydi, o'z fikrini yozma tarzda ifodalay oladi va ijodiy ishlarni samarali bajaradi. Bu esa o'qitish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonova Gulasal Ravshanovna. (2024). O'qish darslari orqali o'quvchilarning bog'lanishli nutqini rivojlantiruvchi texnologiyalar. *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, 3(2), 40–46. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/3676>

2. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3 (3), 215-221.

3. Ochilova, f. (2025). Philosophical and religious reflection on health as the highest value of human life. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.

4. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). Using from the leading innovational methods in teaching on the theme “social-economical groups of the world countries”, the political map of the world at the present time. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.

5. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.

6. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

7. Nuraliyeva, K. I. (2021). Boshlangich sinf oquvchilarining kreativ salohiyatini shakllantirishning psixologik xususiyatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

8. Isakov A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.

9. Jakbarova Mahliyo Ibrohimjonovna (2022). Образование и инновационные исследования *12(1)*, 225-231.

10. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.